

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 4

JUNE | 2023

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-4>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол

Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор

Ходжаметова Гулчира

Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин

Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур

Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида

Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон

Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло

Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

AXMEDOV Elmurod*Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti
2-bosqich magistranti**Ilmiy rahbar: JO'RAYEVA Laylo**Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti
San'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8047574>*

О'ZBEKISTON XALQ HOFIZI ERKIN RO'ZIMATOV IJODIDA "SEGOH" TURKUMI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ustoz san'atkor, O'zbekiston xalq hofizi Erkin Ro'zimatov ijodidagi "Segoh" turkumi haqida fikr yuritiladi. O'zbek milliy musiqa merosining asrlar davomida ota-bobolarimizdan bizgacha yetib kelishida atoqli sozanda-yu, xofiz va bastakorlarning xizmatlari beqiyos ekanini ham alohida ta'riflab o'tamiz.

Kalit so'zlar: ijrochilik, uslub, ovoz, "Segoh", musiqa, ta'lim, sozanda, xofiz, bastakorlar, asar, soha mutaxassislari.

АХМЕДОВ Эльмурод*Узбекский национальный институт музыкального искусства имени Юнуса Раджаби
Магистрант 2-го уровня**Научный руководитель: ДЖУРАЕВА Лейла**Узбекский национальный институт музыкального искусства имени Юнуса Раджаби
Доктор искусствоведения (PhD), доцент*

НАРОДНЫЙ ХАФИЗ УЗБЕКИСТАНА ЭРКИН РУЗИМАТОВ СЕРИЯ "SEGOH" В ТВОРЧЕСТВЕ

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассказывается о серии "segoh", созданной мастером-художником, народным артистом Узбекистана Эркином Рузиматовым. На протяжении веков узбекского национального музыкального наследия отдельно отметим заслуги выдающихся композиторов и композиторов, дошедших до нас от наших предков.

Ключевые слова: перформанс, стиль, звук, "Segoh", музыка, образование, музыка, Хафиз, композиторы, произведение, профессионалы отрасли.

AKHMEDOV Elmurod*National Institute of musical arts of Uzbekistan named after Yunus Rajabi
Master of Stage 2**Scientific leader: ZHURAYEVA Laylo**National Institute of musical arts of Uzbekistan named after Yunus Rajabi
Doctor of philosophy in arts (PhD), associate professor***PEOPLE'S HOFIZ OF UZBEKISTAN ERKIN ROZIMATOV
CATEGORY "SEGOH" IN CREATIVITY****ANNOTATION**

This article reflects on the "Segoh" series in the work of master artist, Uzbek people's hofiz Erkin Ro'zimatov. Uzbek national music heritage for centuries we will also describe in a special way that the services of outstanding musicians, musicians and composers are invaluable when they arrive to us from our ancestors.

Keywords: performance, style, voice, "Segoh", music, education, soloist, hofiz, composers, works, industry professionals.

O'zbek milliy musiqa merosining asrlar davomida ota-bobolarimizdan bizgacha yetib kelishida atoqli sozandayu xofiz va bastakorlarning xizmatlari beqiyos. Musiqa merosimizning gulto'ji xisoblanmish maqom san'ati zabardast ijod axlining uzluksiz izlanishlari, rivojlantirishlari zahirida xosil bo'lgan umriboqiy navolar desak o'rinli bo'ladi [1].

Atoqli xofizu sozandalarimizning ijrochilik bilan birga bastakorlik faoliyatlari davomida maqom ashula va cholg'u yo'llari rivojlanib, turkum asarlar shakliga kelganligi ko'pchilikka ma'lum. Ayniqsa, XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asrda yashab ijod etgan Ota Jalol Nosirov, Ota G'iyos Abdug'aniyev, Hoji Abdulaziz Abdurasulov, Sodirxon Xofiz Bobosharipov, Mulla Tuychi Toshmuxe'dov, Yunus Rajabiy, To'xtasin Jalilov, Matyoqub Harratov, Imomjon Ikramov, Xojixon Boltayev, Jo'raxon Sultonov, Saidjon Kalonov, Faxriddin Sodiqov, G'anijon Toshmatov, Nabijon Xasanov, Doni Zokirov, Muxtorjon Murtazoyev kabi atoqli san'at namoyondalari qoldirgan musiqiy asar namunalari bu fikrimizga yorqin misol bo'la'ladi. Keyinchalik, yuqorida nomlari faxr bilan tilga olingan ustozlar an'alarini o'z ijodlari orqali ibratomuz davom ettirgan zabardast sozanda, xofiz va bastakorlar Komiljon Otaniyozov, Orifxon Xotamov, Tavakkal Qodirov, Fattoxxon Mamadaliyev, Yunusqori Yusupov singari xalqimizning ardoqli san'atkorlari qoldirgan musiqiy meroslari ham ma'naviy boyligimiz xazinasidan munosib o'rin oldi [4, B.28].

Voxalarimizga xos bo'lgan Farg'ona-Toshkent maqom ashula yo'llariga mansub Bayot, Dugox Xusayniy, Chorgox, Shaxnoz-Gulyor turkumlari asrlar osha bizgacha yetib kelgan musiqiy merosimizning durdonalaridir. Maqom cholg'u yo'llaridagi asarlar Nasrullo, Miskin, Munojot, Mushkiloti Dugoh, Mushkiloti Segoh kabi mumtoz kuylarning xam ustoz sozanda-bastakorlarimiz tomonidan sayqal toptan holda bizgacha yetib kelishi esa musiqa merosimizni naqadar xalqchil va boyligidan dalolatdir.

Hozirgi davrimizda ko'plab ustozlardan saboq olib, endilikda o'zlari ham ustozlik maqomiga erishgan xalqimizning ardoqli san'atkorlari O'lmas Rasulov, Abduxoshim Ismoilov, Xasan Rajabiy, Maxmudjon Tojiboyev, Raxmatjon Qurbonov, Erkinjon Ro'zimatov kabi sozandayu xofizlar bastakorlik ijodlari bilan namuna bo'lmoqdalar. O'zbek iston xalq hofizi, sozanda va bastakor Erkinjon Ro'zimatov ijodiy faoliyati davomida ustozlar izidan borishga astoydil harakat qilmoqda.

Musiqa ilmi o‘z ichiga bir qator tarmoqlarni mujassam etganligi barchaga ayon. Musiqa amaliyotidan kelib chiqib ilmiy izlanishlar olib borish doimo davrlarning dolzarb masalalaridan bo‘lib kelgan. Zero, musiqa yaratiladi, ijro etiladi. Agar xalq tomonidan qabul qilinsa avlodlardan-avlodlarga o‘tib sayqallanib, rivojlanib boradi. Shu bois, o‘tmish ustoz san’atkorlarining ijodiyotida musiqa yaratish, musiqani qayta ishlash, musiqaga turli shakllar berib rivojlantirish kabi amallar mavjud bo‘lganki, ular musiqiy merosimizni turli shakllar va musiqiy namunalarni bilan boyitib kelganlar.

“Erkin Ro‘zimatov ijodiga munsub “Segoh turkumi” xam xuddi ana shunday ustozlar an’anasini davomi sifatida amalga oshirilgan bastakorlik amallarining bir namunasi ekanligini e’tirof etishimiz lozim. Ustozlarning bastakorlik an’analari maqom ijodiyotini xalqchillashtirish borasida amalga oshirilib kelingan amallardan biri maqomlarga Savt va Mo‘g‘ilchalar bog‘lash bo‘lgan. Bu amal hozirgi davrlarda xam davom ettirilayotganligini kuzatamiz. E.Ro‘zimatov tomonidan amalga oshirilgan ushbu amal xam ana shu an’ananing davomi xisoblanadi.

Muallif, xalq ijodiyotida keng ommalashgan Farg‘ona-Toshkent maqom yo‘llariga mansub “Segoh”ni turkumlashtirishga erishgan. U Segohni turkumning bosh asari, ya’ni asosiy qismi sifatida saqlab qolib, uning tarkibiga kiruvchi talqincha, qashqarcha, soqiynoma va ufurlarini shu oxangga moslab ijod etgan. Asarning turkumiylik jihatlari e’tiroz yo‘q. Musiqiy ohang va ularning rivojlanish tamoyillari ham mumtoz musiqa tarkibiy xususiyatlarini qamrab olgan. Muallif Farg‘ona-Toshkent maqom yo‘llariga mansub “Segoh” asariga birinchi Qashqarcha bog‘lab ijod qilganlar [1], ustozlari Mahmudjon Tojiboyev va Rifatilla Qosimovlarning takliflari va ko‘maklari bilan talqincha, soqiynoma va ufurlarni ham ijod qiladilar. Eng muhimi bugungi kunga qadar ushbu turkum soha mutaxassislari tomonidan sevib ijro etilib kelinmoqda va asarning turkum sifatida taqdimoti ham o‘tkazildi.

Aslida, xalq musiqa ijodiyotida yaratilgan har qanday asar amaliyotda charxlanishi va ijrochilar tomonidan ijodiy munosabatga muvaffaq bo‘lishi juda katta ahamiyat kasb etib kelgan. Ana shu mezon musiqiy namunalarni umrboqiyiligini ta’minlagan. Shularni e’tiborga olgan holda Erkin Ro‘zimatovning “Segoh turkumi” ni amaliyotga keng joriy etish, nota namunalari va ijro dasturi uchun CD namunalari ta’lim muassasalariga taqdim etish maqsadga muvofiqdir” - deydi San’atshunoslik fanlari nomzodi, professor S.M.Begmatov.

Ma’lumki, o‘zbek xalq milliy ijrochiligida yaratilgan ko‘plab o‘lmas asarlarning ildizi maqomlarga borib taqaladi. Bu haqida muxtaram olim, ustoz Is’hok Rajabov o‘z vaqtida ilmiy asoslar bilan aytib o‘tganlar. Ammo, maqomot olamining mashhur yaratilgan asarlari juda kam. Misol uchun To‘ychi xofiz “Ushshoq”ini, Hoji Abdulaziz “Samarqand ushshog‘i”ni yoki F.Mamadaliyev “Miskin”larini ko‘rsatib o‘tsak bir maqom nomini saqlagan holda yaratilgan asarlar juda ozchilikni tashkil qiladi. Lekin, muayyan bir asarning maqom yo‘llaridan olib ishlanganiga juda kup misollar keltirish mumkin. Garchi ularning nomlanishi mutlaqo boshqacha bo‘lsa ham ladi, tovush qatori “Shashmaqom”ning muayyan yo‘llaridan olib ishlanganini darhol faxmlash mumkin. Bu yo‘nalishda maqom usullari xam albatta muxim rol o‘ynaydi. Biroq ko‘plab bastakorlar birgina usul va lad bilan cheklanib, e’tiborni yagona asarga qaratganini ommaviy bir harakat desak, balki to‘g‘riroq bo‘lar.

Endi, bevosita maqomot kompozitsiyasi nuqtai nazaridan asarlarni rivojlanuvchi bosqichga ko‘tarish IX-XX asrlarda Toshkent-Farg‘ona ijrochilik uslublarida paydo bo‘lganini ko‘ramiz. Misol uchun: “Qalandar I-II-III-IV”, “Girya”, “Sharob I-II” kabi namunalarni fikrimizga dalil bo‘la oladi. Bu yerda Toshkent-Farg‘ona maqomlari Bayot, Dugoh, Chorgoh, Gulyor-Shaxnozlar yuqorida ta’kidlaganimizdek I-II-III va xokazo raqamlar bilan belgilangani uchun, bularni “Shashmaqom” tuzilishidan yiroq deb xisoblamalik lozim. Shunchaki bu mahalliy an’ana deb atash ham noto‘g‘ri. Bizningcha, o‘sha zamonlardagi bastakor ustozlar o‘z asarlarining ixcham va xalqchil bo‘lishi, nomlashishida qiyinchilik tug‘dirmasligi uchun balki shunday yo‘l tutgan b‘lsalar kerak [4, B.29].

“Xalqimiz o‘rtasida o‘z ovozi va ijodi bilan shinavanda maqomshunoslarning va san’atsevarlarning ulkan extiromiga sazovor bo‘lgan taniqli san’atkor ustoz, O‘zbekiston xalq hofizi Erkin Ro‘zmatov mana bir necha yillardan buyon O‘zbekiston Davlat konservatoriyasida yoshlarga san’at sirlaridan saboq berib kelmokda. Erkin Ro‘zmatov o‘zining ijod va ta’lim jarayonida to‘plagan tajribalari asosida ilmiy izlanishlar olib borib, bastakorlikda maqomot asoslarini qo‘llash borasida ushbu dastlabki qo‘llanmasini yaratdi. Boya aytib o‘tilganidek “Shashmaqom” sho‘balar qurilmalarida, shu tizim asosida Erkin Ro‘zmatovning “Segoh turkumi” birinchi marta namoyish qilinmoqda.

Bu shundayki, “Segoh”, “Talqinchai Segoh”, “Qashqarchai Segoh”, “Soqinomai Segoh”, “Ufori Segoh” tarzida yaxlit turkumga jamlangan. Bastakorlikda “Shashmaqom”ga, uning tarkibidagi biron-bir ashulaga nazira yaratish ishlari xam uchragan, ammo to‘liq turkum tarzida, yana shu maqom modulini o‘zgartirmay, uning tadrijiy rivojini saqlagan xolda yaxlit kompozitsiya xolatida milliy ijrochilik an‘analaridan chekinmagan xolda asar yaratish bizningcha ilk bora sodir bo‘lmoqda.

Men bir san’atkor, o‘qituvchi sifatida asar ijrosining talabalar tomonidan namoyish etilgan taqdimotida ishtirok etib, uning maqom shinavandalari tomonidan naqadar olqishlanganining guvohi bo‘ldim.

Shu o‘rinda nazira an‘anasi, uning mohiyati xususida to‘xtalib o‘tish joiz. Bu an‘ana mumtoz adabiyotdan musiqa san‘atiga kirib kelgan bo‘lib, bu haqida musiqashunos olimi Chinora Ergasheva o‘zining “O‘zbek mumtoz musiqasida nazira an‘analari” monografiyasida quyidagicha ta’riflaydi: “O‘rta asrlarda Sharq musiqa ilmida nazira tushunchasi turli daraja va shakllarda naoyon bo‘lishini ko‘ramiz. Bu o‘rinda, eng avvalo, “nazira” so‘zining (arabchadan olingan bo‘lib, aynan “o‘xshash”, shuningdek, “ergashish, taqlid qilishga munosib yuksak namuna va unga o‘xshatma” kabi ma’nolarni anglatadi – Ch.E.ning shu kitobi 9-b.) o‘tmishda yozilgan musiqaga oid risolalarda qayd etilishi diqqatga sazovor” [2, B.13].

O‘tmishda ustoz san’atkorlarning ijodiyotida musiqa yaratish musiqani qayta ishlash, musiqaga turli shakllar berib rivojlantirish kabi amallar mavjud bo‘lgan. Ular musiqiy merosimizni turli shakllar va musiqiy namunalar bilan boyitib kelganlar.

Ushbu “Segoh” turkumi 2013-yili O‘zbekiston radiosining oltin fondiga yozib olindi va televideniya orqali namoyish etildi. “Segoh” turkumining ilk marotaba ijro etilishida qatnashgan ustoz sozandalar Rahmatilla Samadov, (doyra) Ahmadjon Dadaev, (g‘ijjak) Shavkat Matyoqubov, (qo‘shnay) Mansur Voisov, (rubob) Ma’rufjon Xalilov, (g‘ijjak) Ro‘zaxon Xaydarova, (chang) Nodir Zokirov, (doyra) Zebo Abduyusupova, (qonun) Farangiz Ziyaeva, (dutor) Xurshid Oripov, (nay) Alijon Jo‘rayevlarning (ud) xizmatlari cheksiz. Birinchi ijrochi talaba xonandalar: Feruzbuk Abdullaev, Raxmonjon Imomnazarov, Murodjon va Muhammadjon Ro‘zimatovlar, Mansurbek Ahmadjonov, Orifjon Ergashev, Habibullo Yunusov, Ruxshona G‘iyosova, Maxfuza Davronova, Go‘zal Qodirova, Sabohat Polvonova, Rushana Ahmadxujueva, Nargiza Bekboyevalar ijro etishgan.

Segoh turkumini yaralish tarixi haqida bastakor shunday deydi: “Ancha yillar davomida bir yaxshi niyat tug‘ilib bordi hamda uni amalga oshirish uchun intilish ishtiyoqi uyg‘ondi. U ham bo‘lsa, xalqimizga singib, jon dili bilan eshitib yurgan bir qator xalq qo‘shiqclarini qayta ijrochilik amaliyotiga qaytarish, yangi shakllar bilan boyitish edi. Jumladan : “Galdir I,II”, “Girya I,II”, “Xojiniyoz I,II”, “Feruz I,II” va hokozolar. Shular orasida Xurshid g‘azali bilan aytiladigan “Segoh” ashulasi o‘rin olgan. Lekin, ijrochilik amaliyotida ushbu ashula xonandalar tomonidan alohida, yani bir o‘zi ijro qilinib kelingan. “Segoh” ashulasi ustozlar tomonidan, albatta maqomlarimizga, yani “Sarahbori Segoh” ga yondashilgan holda yaratilganligi sir emas. Aynan shu ashulaga nazira sifatida “Segoh II” namunasi yaratishga kirishdim va Qashqarcha usul bilan “Segoh” ashulasiga tayangan holda, ashulaning tayanch ladidan uzoqlashmasdan Amiriy g‘azaliga kuy bastaladim. Segoh ashulasini yoshlik paytlarimizdan ustozlardan Yunus Rajabiy, Tavakkal Qodirov, Umarjon Otayev, Tolibjon Jo‘raev, Ikromjon Bo‘ronovlar ijrolarida eshitib katta bo‘lganmiz [6].

“Segoh II” ashulasini ustozlarim O‘zbekiston halq xofizi Maxmudjon Tojiboyev va professor Rifatilla Qosimovlarga eshittirdim. Ularga yangi asar maqul bo‘ldi va ayrim kamchiliklarini to‘g‘irlab, endi bu “Segoh” ashulasini yanada boyitib turkumlashtirishimni maslaxat berishdi. Albatta bu taklifni kutmagan edim, bu ish oson emasligini aytganimda “yordam beramiz” deb dalda berishdilar. Ularning duolari bilan yillar davomida kitob varaqlab, g‘azallar tanlab, ustozlar taklifini bajarishga bel bog‘ladim. Va nihoyat, Segohni Shashmaqom turkumining ikkinchi guruh sho‘balari andozasi asosida turkumlashtirishga erishdim.

Ushbu turkumni 2013-yili O‘zbekiston davlat konservatoriyasi “An‘naviy ijrochilik” kafedrasining 4-bosqich talabalariga o‘rgatib, Segoh, Talqinchai Segoh, Qashqarchai Segoh, Soqiynomai Segoh va Ufari Segoh ko‘rinishida ijro etib, taqdimotni o‘tkazishga musharraf bo‘ldik. Va shu yili O‘zbekiston radiosining oltin fondiga yozib va televidenie orqali namoyish etish baxtiga muayassar bo‘ldik. Ushbu turkum ijro yo‘li murakkab emas, chunki Segoh ashulasining o‘zi bir yarim oktava, yani o‘rta diapazonga ega bo‘lgan ijrochi ham bemalol ijro etishi mumkin. Shahobchalari ham xuddi shu yo‘sinda yaralgan. Faqatgina o‘zidan keyin keladigan, ya’ni, talqinchasida, soqiynomasida va ufarida Namudi Turk (ko‘rinishi) qo‘shilgan. Turkumning yaralishida yuqorida nomlari zikr qilingan ustozlar Maxmudjon Tojiboyev, Rifatilla Qosimov, musiqashunos olimlar Soyibjon Begmatov, Avazbek Mansurovlarning bergan beqiyos yordamlari va maslahatlari uchun ustozlarga o‘z minnatdorchiligimni izhor etaman” [1].

Segoh turkum tarzida ijro etilganida dastlab “Segoh”dan boshlanadi. Segohning doyra usuli 4/4 bo‘lib, asar davomida 6/8 takt o‘lchovidagi doyra usuliga o‘tib, furovardida yana 4/4 takt o‘lchovidagi doyra usuliga o‘tib yakunlanadi. Ya’ni dastlab, sarahbor doyra usulida boshlangan ashula yo‘liga, ufar usulidagi ohanglar ulanib, yana sarahbor doyra usulida yakunlanadi. Ushbu Segoh asari ikki xil doyra usuli almashgan xolda ijro etiladi. Bu asar Hurshid muhammasi bilan ijro etilib, adabiyotda aruz vaznining “hazaji muhammasi maxzuf” bahrida yozilgan asardir.

Yuqorida takidlanganidek Segoh ashulusining ijro yo‘li murakkab emas, chunki Segoh ashulasining o‘zi bir yarim oktava, yani o‘rta diapazonga ega bo‘lgan ijrochi ham bemalol ijro etishi mumkin.

Segoh ashulasi ijro etilganidan so‘ng uning talqinchasi, ya’ni Talqinchai Segoh nomli shohobchasi ijro etiladi. Ushbu asar Lutfiyning “tortadur” radifli g‘azaliga bastalangan bo‘lib, adabiyotda aruz vaznining “ramali musammani mahzuf” bahrida yozilgan. Bu asar boshqalardan murakkabligi bilan ajralib turadi. Talqinchai Segoh 3\4, 3\8 takt o‘lchovidagi murakkab doyra usulida ijro etiladi. Bastakor ushbu asarda Turk avjidan foydalangan.

Segoh turkumi yaxlit turkum holda ijro etilganda, Segoh ashulasi bilan boshlanib, uning talqincha nomli shohobchasiga o‘tiladi va shu tariqa uning qashqarcha, soqiynoma va ufar nomli shohobchalari ijro etilib, so‘ngra Suporish bilan yakunlanadi. Hozirda mazkur “Segoh turkumi” O‘zbekiston davlat konservatoriyasi talabalari tomonidan ijro etib kelinmoqda. 2015-yil mazkur turkumning “Segoh Turkumi” nomli kitobi amaliyotga taqdim etildi. Mazkur o‘quv qo‘llanmada “Segoh Turkumining” nota to‘plamlari berilgan.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Ustoz Erkin Ro‘zmatov bilan suhbat. 2023-yil, 6-mart.
2. Ergasheva Ch. O‘zbek mumtoz musiqasida nazira an‘analari. – T.: “Musiqqa” nashriyoti. 2022.
3. Mamadaliev F. Milliy musiqqa ijodiyoti masalalari. – T. “Yangi asr avlodi”. 2001.
4. Sultonov A. Mumtoz ashula va qo‘shiqqlar ijrochilari va bastakorlari. Toshkent – Innovatsiya-Ziyo. 2021.
5. Yunus Rajabiy nomidagi “Maqom” ansambli foto albom. Toshkent – 2019.
6. Jabborov A. O‘zbekiston kompozitorlari, bastakorlari va musiqashunoslari “Musiqqa” nashriyoti. Toshkent – 2018.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-4

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz